

ТАРЖИМА НАЗАРИЯСИ РИВОЖИГА БАХШИДА ҚИЛИНГАН УМР ТИМСОЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481154>

Проф. Шухратхон Имяминова
ЎзМУ, ХФФ, Немис филологияси кафедраси мудири

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, Халқаро Бобур мукофоти лауреати, филология фанлари доктори, профессор Ғайбулла Саломовнинг Ўзбекистонда биринчилардан бўлиб таржимашунослик ва таржима назарияси соҳасига асос солиши ҳамда бўлажак изланишлар ва тадқиқотлар учун тамал тоши қўйилиши, олимнинг бугунги кунгача чоп этилган асарлари ва дарслик ҳамда ўқув қўлланмалари, кўпчилик илм - маърифат келажаги бўлган докторантларга илмий раҳбарлиги, унинг илмий мактабидаги асосий принциплари ҳамда олимнинг публицистик қобилиятлари тўғрисида баён қилинган.

Калит сўзлар. Таржимашунослик, таржима назарияси, услуб, монография, рисола, интерпретация.

Энг самарали умр ҳақида сўз очилганда, шак-шубҳасиз, бор меҳр-у эътиборини илм-фан равнақи ва ривожига бағишлаган олим-у уламолар, фан арбоблари кўз олдимизда гавдаланади. Негаки атрофимиздаги бошқа ҳеч бир жамият аъзоси меҳнаткаш ва янгиликсевар олимларимиз сингари умрининг ҳар сонияси қадрини билиб, уни фидойиларча жаҳон ва халқ ҳамжамияти учун самарали бўлган илм-у маърифат такомилли учун сарфламаса керак. Шу сабабдан ҳам ҳамиша алломалар-у уламолар, олимлар-у фан арбоблари бутун халқ эъзозиди ва ардоғида бўлади ҳамда халқ муҳаббати ва ҳурматиға сазовор бўлади. Аммо ўзининг қисқагина умрида нафақат илм-фан равнақи учун қайғуриб, уни ўз жабҳасида бойитиб бориш билан, балки шу билан биргаликда келажак авлод таълим ва тарбияси жараёнида ҳам ўзининг улкан

тажрибалари ҳамда буюк илмий салоҳияти билан бош - қош бўлиш ва бор ёрдами кўрсатиш билан шуғулланиб келаётган илм заҳматкашлари ҳам борлиги ҳар биримизга улкан қувонч бағишлайди. Ана шундай ўз умрини эзгу мақсад йўлида илм-фан равнақи учун бахшида қилган буюк инсонлардан бири филология фанлари доктори, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, Халқаро Бобур мукофоти лауреати, профессор Ғайбулла Саломов ҳисобланади.

Профессор Ғайбулла Саломов ўзининг бутун илмий фаолиятини Ўзбекистонда таржимачиликни ўрганиб, уни алоҳида фан сифатида шакллантиришга бағишлаган салоҳиятли йирик олимдир. Ўзбек тилининг чуқур билимдони, услубшунос ва қиёсий адабиётшунослик аспектида ишлар яратган Ғ.Саломов таржима назарияси, тарихи ва танқидини бирга бақамти олиб ривожлантирди, унинг ишлари туфайли Ўзбекистонда ўзига хос таржимашунослик илми юзага келиб шаклланди.

Ғайбулла Саломов 1932 йил 12 декабрда Навоий вилоятининг Хатирчи туманида таваллуд топган. Алишер Навоий номидаги Самарқанд университетида таҳсил кўриб, кейин (1956 й.) «Фан» нашриётида фаолият юритган. Профессор Ж. Шарипов, О. Усмон, У. Турсун таълимини олган Ғайбулла Саломов рус, форс, немис, тожик ва бошқа туркий тилларни яхши билар, дунё адабиёти намуналаридан баҳраманд эди. Ғайбулла Саломов «Рус тилидан ўзбек тилига мақол, матал ва фразеологизмларни таржима қилиш принциплари» мавзуида номзодлик, «Бадий таржиманинг назарий - услубий муаммолари ва таржима аниқлиги масалалари» мавзуида докторлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилади.

У Ўзбекистон Фанлар Академияси Тил ва адабиёт институтида бўлим бошлиғи, директор ўринбосари, ЎзҚомуслар Бош Таҳририяти раисининг муовини лавозимларида ишлайди. 1970 йилдан бошлаб умрининг охиригача (2000 й.) у Тошкент Давлат университети (ҳозирги ЎЗМУ)да очилган «Таржима назарияси ва амалиёти» кафедрасига мудирлик қилган. Профессор

Ғайбулла Саломов собиқ иттифоқ миқёсида ягона бўлган мазкур кафедрани асослаб, талабаларга сидқидилдан дарс берар, атрофига қобилиятли шогирдларни йиғиб, таржимачилик муаммоларини кенг миқёсда тадқиқ этарди. Бевосита ўзи дастурлар тузди ва дарсликлар ёзиб нашр эттирди.

Профессор Ғайбулла Саломов ёзиб нашр эттирган монография, рисола, дарслик ва қўлланмалар қуйидагилардир: «Мақол, матал ва идиомалар таржимаси». «Фан» нашриёти, Т., 1957, «Бадий таржиманинг лексик-фразеологик масалалари». «Фан», Т., 1960, «Рус тилидан ўзбек тилига мақол-маталлар таржимаси». «Фан», Т., 1963, «Тил ва таржима». «Фан», Т., 1964, «Таржимон маҳорати». (ҳаммуаллифликда). «Фан», Т., 1978, «Дўстлик кўприклари» (ҳаммуаллифликда). Ғ.Ғулом нашриёти, 1979, «Бадий таржима ва адабий таҳрир проблемалари». ТошДУ нашриёти, 1980, «Таржима ташвишлари». Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт нашриёти. Т., 1981, «Адабий анъана ва бадий таржима проблемалари». Адабиёт нашриёти. Т., 1982, «Таржима назариясига кириш». «Ўқитувчи» нашриёти, 1978, «Таржима назарияси асослари». «Ўқитувчи» нашриёти, 1983, каби китобларни чоп эттирди ва «Таржима санъати» (тўплам) номли тўпламга асос солди. Профессор Ғ.Саломов 300 га яқин илмий, танқидий, маърифий-маънавий мазмундаги мақолалар муаллифидир [1].

Устоз олимнинг фаолияти серқирра ва ниҳоят баракали эди. Унинг илмий раҳбарлигида 57 та номзодлик иши ёзилган бўлса, шулар ичидан 6 таси фан доктори илмий даражасини олишга эришди. Булар профессор Нажмиддин Комилов, профессор Ҳамидулла Кароматов, профессор Комил Жўраев, профессор Неъматилла Отажонов, профессор Муҳаббат Боқиева, профессор А. Умаровлардир.

Домла шогирдлари ҳам илм-фаннинг ўзлари танлаган соҳаси-таржимашуносликнинг турли йўналишларини ривожлантирдилар. Масалан, Н. Комилов, С. Олимов, М. Соипова, А. Умаров - таржима тарихи, Ҳ. Кароматов, А. Хўжаев, Г. Хожибоева, - хорижий тиллардан ўзбек тилига ва

Ўзбек тилидан хорижий тилларга таржима, Н. Отажонов, Ф. Салимова – «Бобурнома» таржималари таҳлили бўйича қатор ишларни амалга оширдилар. Ғайбулла Саломов раҳбарлигидаги кафедра Шекспиршунослик, Бобуршунослик, Навоийшуносликни ўзига хос объектларига айлантирилган бўлиб, бу адиблар асарлари таржималарини қиёсий ўрганиш анъана тусини олган эди. Ғайбулла Саломов таржима назарияси умуммиллий маданиятнинг таркибий қисми деб қараб, тил тараққиёти, адабий ҳаёт, давр руҳини ҳисобга олишдан таълим бериб келди. Шунини айтиш керакки, собиқ иттифоқ олимлари орасида таржима ҳодисасига турли қарашлар бор эди: бир гуруҳ олимлар таржимани фақат лисоний (тил) ҳодиса деб ўрганар, бошқалари буни инкор этиб, бадиий таржимани адабий-эстетик ҳодиса сифатида тадқиқ этардилар. Таржима услуби, таржимон маҳорати масалалари ҳам баҳсли эди.

Профессор Ғ.Саломов биринчилардан бўлиб бу икки йўналишни қўшди, яъни таржима ҳам лисоний ва ҳам бадиий ҳодиса эканини илмий исботлади. Таржима жараёни негизида услуб ётишини асослади. Профессор Ғ.Саломов илмий мактабида асосий принциплар мавжуд эди, улар қуйидагилар:

1. Таржима ва халқаро адабий алоқа, қиёсий адабиётшунослик бирга ўрганилиши лозим.
2. Бунда - қиёсий тилшунослик ютуқларига суяниш, тил ва адабиёт ҳодисалари биргаликда олиб қаралиши шарт.
3. Таржимашунослар негизида услубларни чоғиштириш ётади, муаллиф услуби ва таржимон услуби тўқнаш келади, ёзувчи услуби таржимон услуби орқали реаллашади.
4. Таржима – кенг маънодаги ижодкорлик, аммо у асарни ўзгартирадиган ижодкорлик эмас. Бу «Ўзгалар орқали ўзини ва ўзи орқали ўзгаларни намоён этиш» санъатидир.
5. Таржимада ички шарҳ – интерпретация бўлиб туради, бироқ бунинг меъёрини сақлаш лозим.

6. Таржимашунослик – умумфилологик илм, уни бир соҳа билан чегаралаб қўйиш ноўрин.

Ғайбулла ас - Салом мунаққид, публицист ва шоир ҳам эди. Юртимизда содир бўлаётган воқеалар, адабий ҳаётдаги жараёнлар, маънавият масалалари уни бефарқ қолдирмасди. Шу асосда домланинг «Эй умри азиз (1997), «Армон» (1996), «Ваҳийдан келар бир садо» (1992), «Толибнома» (1996), «Эзгуликка чоғлан одамзод» (1997), «Ҳалоллик бозорда сотилмайди» (2000) каби миллат дарди билан ёзилган китоблари чоп этилди ва бу асарлар бугунги кунда севиб ўқилади.

Ғайбулла Саломов собиқ иттифоқ даврида нафақат ўзбек таржимашунослик мактаби фанини асослаган йирик олим сифатида, балки жаҳон таниган ва тан олган тадқиқотчи сифатида машҳур эди. У Москва, Санкт-Петербургда, Киевда, Душанбе, Олмаота, Боку ва Ереван каби шаҳарларда кетма - кет ўтказиладиган илмий анжуманларда иштирок этарди, маъруза қиларди. Мақолалари бир қанча хорижий тўпламларда ва журналларда босилган.

ЎзМУ Таржима назарияси кафедрасида қиёсий адабиётшунослик ва таржима бўйича бир қанча мавзулар белгиланган эди. Чунончи, «Қуръон ва жаҳон адабиёти», «Бобурнома»нинг дунё тилларига таржимасини қиёсий ўрганиш» шундай мавзулардан эди. Профессор Л. Бархударов, профессорлар С. Иванов, М. Левин (Санкт-Петербург), проф. М. И. Османов (Москва), профессор Ғ.Алиев, Т. Тоирбеков (Боку)лар Ғайбулла Саломовнинг доимий алоқада бўлган ҳамкасблари, дўстлари эди. Ғайбулла Саломов рус, тожик, озарбайжон тилларида ёза олар, шу тилларда мақолалари чоп этилган эди.

Ғайбулла Саломовнинг ташкилотчилиги Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Таржима бўлимини бошқаришда, нашриёт ишлари ва кафедра ишларини бошқаришда ҳам намоён бўлди. У кўзга кўринган йирик олим, илм-фан ривожига камарбаста ёшларнинг меҳрибон ва талабчан устози, фидойи инсон эди [2].

Ғайбулла ас - Саломнинг маданиятимизга қўшган яна бир салмоқли ҳиссаси – миллий энциклопедиямизга тамал тошини қўйганлардан бири эканлигидадир. Миллат шаҳоданомасининг яратилишида қилган меҳнатлари беқиёс. Қомусимиз бир неча йил муқаддам, машаққатлар эвазига нашр этилган эди. Мана шу улкан ишга салмоқли ҳисса қўшган, қалб қўрини, кўз нуруни берган, бор билими, маҳоратини, куч - ғайратини ишга солганлардан бири Ғайбулла ас - Саломдир.

Ғайбулла Саломовнинг кўп қиррали фаолиятларида публицистика алоҳида ўрин тутди. Устоз ҳозиржавоб, журъатли публицист эдилар[3]. Газета, журнал саҳифаларида бот - бот чиқиб турадиган ўткир мақолалари, радио ва телевидениедаги мароқли суҳбатлари ҳеч кимни бефарқ қолдирмас, дарҳол тилга тушар, яхши маънода шов - шув бўлар эди. Мустақиллик йилларида устознинг публицистик фаолияти янгича кўлам, жаранг, эҳтирос касб этган. Мақола, суҳбатларининг ҳаммаси, ҳар бири маънавият, маърифат муаммоларидан баҳс этган. Миллатпарварлик руҳи билан йўғрилган.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, Ғайбулла Саломов ўзининг тенгсиз меҳнатлари ва умри давомида тўплаган илм хазинаси орқали Ўзбекистонда таржима назариясига тамал тоши қўйди ҳамда унинг ривожини учун пойдевор ярата олди. Умрини эзгуликка бахшида этган забардаст ва тенгсиз олимни хотирлаш, эъзозлаш ва асарлари ҳамда рисолаларини асраб - авайлаш ҳамда келажак авлодга етказиш бугунги кун авлодлари зиммасидадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Профессор Ғайбулла ас – Салом (Тождидин ўғли Ғайбулла Саломов). Илмий ва ижодий фаолиятига оид маълумотлар. Самарқанд, 1992
2. Сайди Умиров. Ажойиб кишилар ҳаёти. Солланиб оқаётган дарё (Олим, муаллим, мутаржим, муҳаррир, ношир, шоир, мақоланавис ва